

Pourquoi ai-je quitté? : Autoethnographie d'une intervenante de soutien direct en trouble grave du comportement (TGC)

Author Information

Claudiane Coutu Arbour,^{1,2}

Valérie Martin,^{2,3}

Marie-Michèle Dufour^{1,2}

¹École de psychoéducation, Université du Montréal, Montréal QC Canada

²Institut universitaire en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l'autisme (IUDITSA)

³Département d'organisation et de ressources humaines, Université du Québec à Montréal, (UQAM), Montréal QC Canada

Correspondence:

Toute correspondance concernant cet article doit être adressée à Claudiane Coutu Arbour, École de psychoéducation, Université de Montréal, C.P. 6128, succursale Centre-Ville, Montréal (Québec), Canada, H3C 3J7

Mots clés :

Bien-être au travail,
intervenante en soutien direct,
trouble grave de comportement,
départ volontaire,
violence au travail

Résumé

Cet article propose une autoethnographie sur mon expérience en tant qu'intervenante de soutien direct auprès de personnes en situation de trouble grave du comportement (TGC). À travers l'analyse de mon parcours, j'examine les facteurs systémiques et organisationnels ayant mené à mon départ, ainsi que ceux ayant soutenu mon engagement. L'exposition répétée à la violence, la surcharge émotionnelle et professionnelle, le manque de soutien et l'absence de reconnaissance ont fragilisé ma trajectoire professionnelle. À l'inverse, la relation avec les usager·ères et l'appui inspirant de certaines gestionnaires ont été des sources de sens et de motivation.

Notre analyse repose sur une reconstruction rétrospective de mon parcours, tout en s'articulant autour du modèle écosystémique (Bronfenbrenner & Cole, 1979) et du concept de bien-être psychologique au travail (Dagenais-Desmarais, 2010). Ce récit met en lumière les tensions entre la santé psychologique au travail et les dynamiques organisationnelles. En prenant appui sur mon expérience, cette réflexion vise à ouvrir un dialogue sur le bien-être des intervenants en soutien direct en TGC et sur la nécessité de transformations structurelles pour prévenir l'épuisement et améliorer la rétention du personnel.

Abstract

This article presents an autoethnography on my experience as a direct support professional working with individuals in situations of severe challenging behavior (SCB). Through an analysis of my professional journey, I examine the systemic and organizational factors that led to my departure,

as well as those that sustained my commitment. Repeated exposure to violence, emotional and professional overload, lack of support, and the absence of recognition undermined my professional path. In contrast, my relationships with clients and the inspiring support of certain managers were sources of meaning and motivation.

Our analysis is based on a retrospective reconstruction of my professional trajectory, grounded in the eco-systemic model and the concept of psychological well-being at work (Dagenais-Desmarais & Privé, 2010). The narrative highlights the tensions between psychological health in the workplace and organizational dynamics. Drawing on my experience as a direct support professional, this reflection seeks to open a dialogue about the well-being of workers in SCB settings and on the need for structural changes to prevent burnout and improve staff retention.

Keywords: Workplace well-being, direct support professional, severe challenging behavior, voluntary departure, workplace violence

Introduction

Le bien-être au travail est une préoccupation croissante des organisations, notamment dans le secteur de la santé et des services sociaux (McArthur, 2024; Santé Québec, 2025). Entre 2019 et 2024, ce secteur a subi les coûts humains et financiers les plus lourds en termes de lésions psychologiques, totalisant 224 millions de dollars, soit 22% de l'ensemble des secteurs (Lebeau et al., 2024). Les intervenants-es de soutien direct des milieux spécialisés en troubles graves de comportement (ISD-TGC) occupent des emplois caractérisés par des conditions de travail difficiles, une rémunération faible, un manque de formation et une faible reconnaissance sociale (Hall et al., 2024; Ryan et al., 2021). Ces caractéristiques ont un impact sur leur bien-être au travail et sur la rétention du personnel de ces milieux (SQETGC, 2021). Aux États-Unis, le roulement de personnel entraînerait des coûts variant entre 2 413 dollars américains et 5 200 dollars américains par embauche dans les services offerts aux personnes autistes ou ayant une déficience intellectuelle (DI) (President's Committee for the people with intellectual disabilities, 2017). Assurer la rétention du personnel dans ces milieux constitue donc un enjeu économique et clinique à prioriser (Ryan et al., 2021).

Inspiré des travaux du groupe pour les professionnels du soutien direct rattaché au Centre canadien d'excellence pour les aidants (CCEA), les ISD-TGC ont comme rôle principal l'accompagnement au quotidien des personnes autistes ou ayant une DI en situation de trouble de comportement (TC) ou TGC. Ils n'ont généralement pas un rôle de supervision ou de responsabilités cliniques règlementées par un ordre professionnel. Néanmoins, les ISD-TGC offrent un large éventail de service venant soutenir l'épanouissement et l'autodétermination des usagers (CCEA, 2025).

Au Québec, les ISD portent différents titres d'emploi. Certains ont une formation professionnelle (préposé-e aux bénéficiaires, infirmière auxiliaire) ou de niveau collégial (éducateur-trice spécialisé-e, technicien-ne en loisir, intervenant-e en délinquance). D'autres n'ont aucune qualification formelle en lien avec la clientèle (agent-e de sécurité, assistant-e en réadaptation, auxiliaire en santé et services sociaux). Les ISD-TGC travaillent dans différents milieux, telles des ressources intermédiaires privées, des organisations communautaires ou dans des organisations du secteur public. Aucune statistique officielle ne décompte les ISD-TGC. Cette lacune pourrait être attribuable aux difficultés à recenser des personnes ayant des titres d'emploi

variés, œuvrant dans de multiples contextes d'intervention et sans association professionnelle les regroupant spécifiquement. Avant 2015, les milieux résidentiels du secteur public, les ressources à assistance continue (RAC), faisaient partie des centres de réadaptation en DI et en trouble du spectre de l'autisme. Ces centres ont été fusionnés avec tous les autres établissements de santé et de services sociaux d'un même territoire pour former 22 centres intégrés de santé et de services sociaux dont certains ont une désignation universitaire, désignés par l'acronyme CI(U)SSS (Ministère de la Santé et des Services sociaux [MSSS], 2022). Une personne autiste ou ayant une DI hébergée en RAC présente des besoins de réadaptation complexes nécessitant un encadrement ou un soutien spécialisé. Ces besoins sont fréquemment influencés par des situations de TC ou de TGC (Boisvert & Mercier, 2021). Le TC est caractérisé par des actions problématiques qui s'éloignent des normes sociales, culturelles ou développementales qui entraînent un préjudice pour la personne, son entourage ou son environnement physique, alors que la situation de TGC représente un danger réel ou potentiel pour l'intégrité physique et psychologique de la personne, son entourage ou son environnement (Tassé et al., 2010).

En raison de leur exposition aux situations de TGC, les conditions de travail des ISD-TGC impliquent une exposition à la violence (Boisvert & Mercier, 2021) pouvant entraîner des blessures, des absences (accidents de travail, congés maladie) et des départs volontaires (Hastings, 2002). Comparativement aux autres travailleur·euses du réseau de la santé et des services sociaux, les ISD-TGC sont davantage exposé·es à la violence au travail. Dans une recherche en cours par les autrices (M-M. D. et V.M.), 12,3 % des participant·es œuvrant en milieu d'hébergement ont indiqué être exposé·es quotidiennement à de la violence physique au travail et 26,3 % y sont exposé·es chaque semaine (Dufour et al., 2024). En comparaison, les normes canadiennes pour la mesure utilisée (COPSOQ-III; Ramkissoon et al. 2019) indique que seuls 1,2 % du personnel de la santé et des services sociaux rapportent une exposition quotidienne, et 3,4 % une exposition hebdomadaire. Chez l'ensemble des travailleur·ses, ces proportions chutent à 0,6 % et 1,7 % (Oudyk, communication personnelle, 2023). Plusieurs études associent cette exposition à un stress élevé, à des émotions négatives et à un risque accru d'épuisement professionnel (Absoud et al., 2019; Hastings & Brown, 2002; O'Regan et al., 2022; Ryan et al., 2021; Skirrow & Hatton, 2007). Hensel et al. (2012), rapportent qu'en Ontario, entre 7 % et 24 % des ISD-TGC présentaient un risque élevé ou des signes d'épuisement professionnel. Des conditions organisationnelles difficiles sont aussi fréquentes dans ces milieux : horaires atypiques, manque de formation, faible pouvoir décisionnel, reconnaissance limitée, soutien restreint, surcharge de travail, réformes fréquentes, coupures budgétaires et politiques axées sur la performance (Kieft et al., 2014; Paquet et al., 2020; Ryan et al., 2021). Tous ces éléments nuisent à la rétention du personnel (SQETGC, 2021). Aucune donnée québécoise n'a été publiée sur le taux de roulement de personnel en milieux spécialisés en TGC. Une étude américaine l'estimait à 43,3% en 2022 pour les ISD (NADSP et al., 2024; NCIIDD, 2024), un écart marqué par rapport au taux moyen de 11,9% des entreprises canadiennes (Mercer, 2025). Un taux de roulement élevé soulève des préoccupations tant pour le bien-être au travail des ISD-TGC que pour la qualité et à la continuité des services offerts à la clientèle (SQETGC, 2021; Friedman, 2021; Friedman & Gilden, 2024).

Le bien-être au travail est défini comme une expérience positive et subjective, où l'épanouissement se manifeste dans la relation à soi, aux autres et à l'organisation. Il repose sur 5 éléments clés : la reconnaissance, l'épanouissement, l'adéquation interpersonnelle, la volonté d'engagement et le sentiment de compétence (Dagenais-Desmarais, 2010). Selon le Service québécois d'expertise en troubles graves du comportement (SQETGC, 2021), l'absence de

reconnaissance de l'organisation, les conflits d'équipe et le sentiment de ne pas avoir les compétences nécessaires à l'exécution des tâches sont souvent évoqués comme motifs de départ des ISD-TGC. Pour illustrer ces enjeux, l'article adopte une approche autoethnographique, dans laquelle l'autrice principale mobilise son propre parcours comme ISD-TGC pour éclairer des enjeux collectifs. Elle a exercé en RAC, à titre d'éducatrice entre 2007 et 2018, après ses études collégiales en technique d'éducation spécialisée. Dans ses fonctions, elle accompagnait des personnes autistes ou ayant une DI en situation de TC ou de TGC. Malgré un engagement profond envers les personnes accompagnées, elle a choisi de quitter les milieux résidentiels.

Comprendre le départ d'une ISD-TGC nécessite d'aller au-delà des facteurs individuels pour saisir l'ensemble des influences ayant affecté son bien-être et façonné sa décision (Althaus et al., 2013). Dans cette optique, le présent article documente, à travers le récit de l'autrice principale, ce qui a contribué à son départ des milieux d'hébergement en TGC. L'exploration propose un regard situé et incarné sur les dynamiques entre réalités organisationnelles et bien-être au travail, en s'appuyant particulièrement sur les concepts d'engagement, de reconnaissance, d'adéquation interpersonnelle, d'épanouissement et de sentiment de compétence au travail (Dagenais-Desmarais, 2010). Elle contribue ainsi à nourrir la réflexion sur la rétention et les conditions d'exercice des ISD-TGC. Quelques études internationales ont traité des trajectoires des ISD menant à leur départ (Gray & Muramatsu, 2013; Hall et al., 2024). À notre connaissance, peu de littérature francophone ou canadienne porte sur les milieux TGC (Ryan et al., 2021), et aucune n'est ancrée dans des approches qualitatives centrées sur la voix des ISD-TGC quittant ces établissements.

Méthodologie

Cette étude propose une approche autoethnographique (Ellis et al., 2011) afin d'explorer les facteurs ayant contribué au départ de l'autrice principale de son emploi en milieu d'hébergements TCG. L'autoethnographie permet d'ancrer son vécu expérimental dans une analyse des dynamiques sociales, organisationnelles et sociétales, en croisant narration, réflexion et ancrage théorique (Chang, 2008). Cette méthodologie permet de mieux comprendre l'expérience vécue par de nombreux ISD-TGC en exposant les tensions souvent invisibilisées de leur réalité quotidienne. Les données rétrospectives proviennent des souvenirs de l'autrice principale, d'un relevé de formation, de courriels et de publications personnelles diffusées sur ses réseaux sociaux. Aucun entretien externe n'a été mené. Les données ont été amassées sous forme de brefs récits écrits, puis discutées avec les coautrices. Ces récits sont ancrés dans des expériences vécues significatives afin de les croiser avec les modèles théoriques mobilisés.

Cette autoethnographie intègre deux modèles théoriques : le modèle écosystémique (Bronfenbrenner & Cole, 1979) et les éléments clés du bien-être psychologique au travail (Dagenais-Desmarais, 2010). Ensemble, ils soulignent que le bien-être au travail se déploie dans des systèmes imbriqués qui interagissent et influencent l'adaptation humaine (Bronfenbrenner, 2005). Leur croisement permet d'analyser, dans une perspective située, les dynamiques ayant contribué à l'érosion de son bien-être et à la décision de quitter. Les données ont été analysées à partir d'une démarche introspective, permettant d'abord d'organiser les fragments narratifs en thématiques prenant racine dans les éléments clés du bien-être psychologique de Dagenais-Desmarais (2010), puis de les structurer à travers leur ancrage systémique : macro, exo, méso,

micro, onto et chrono (Bronfenbrenner & Cole, 1979). Les thématiques liées au départ, ont ensuite été articulées par l'autrice principale sous forme de récits d'expériences vécues, afin de créer un lien dynamique entre vécu et contextes systémiques. Une relecture critique des co-autrices a permis d'affiner le récit en lien avec les cadres théorique et la littérature.

Le choix de cette démarche a été motivé par le désir de partager un point de vue rarement présent dans la littérature scientifique : celui d'une ISD-TGC. L'autrice principale a fait du bien-être au travail des ISD-TGC le sujet central de ses études doctorales. Elle occupe une double posture qui lui offre une perspective unique, à la fois incarnée et analytique, venant enrichir l'interprétation au cœur de cet article. Les deux autres coautrices sont des chercheuses ayant récemment conduit une recherche sur la santé, la sécurité et le bien-être psychologique du personnel en milieu d'hébergement pour les personnes autistes ou ayant une DI. Elles ont participé à l'analyse en contribuant à mettre en relief l'expérience de l'autrice principale avec les constats tirés de leurs recherches et les enseignements de la littérature. Cette démarche traduit une expérience vécue en une analyse critique et favorise la compréhension des impacts des systèmes sur le bien-être au travail. Conformément aux principes éthiques de la recherche, aucun renseignement permettant l'identification des personnes, des lieux ou de l'organisation n'a été inclus. Bien que le nom de l'autrice principale figure à titre d'autrice, la confidentialité des parties impliquées a été préservée afin de limiter les risques de conflit de loyauté liés à un lien d'emploi actuel.

Résultats

Cette section relate l'expérience de l'autrice principale, selon une posture réflexive à la première personne.

Reconnaissance sociale et invisibilisation

Comme ISD-TGC, j'ai souvent ressenti que notre rôle était sous-estimé, voire déprécié. Cette absence de reconnaissance se manifestait notamment par notre absence des événements de valorisation du personnel. Travailler en milieu résidentiel 24/7 signifiait être présente pendant les jours fériés, sans accès aux journées festives des employé·es, ce qui renforçait mon impression de ne pas faire pleinement partie de l'organisation. J'ai aussi constaté que nous étions rarement représentés·es dans les instances décisionnelles. Cela contribuait à mon impression que nos réalités, comme la violence en milieu de travail, étaient banalisées. Cette violence, fréquente et parfois quotidienne, était souvent perçue comme exceptionnelle ou accidentelle. Avec le temps, ce regard extérieur a teinté ma propre perception du travail. Je me suis surprise à croire que, puisque les gestes violents n'étaient pas porteurs d'intention malveillante, ils n'étaient pas graves ou faisaient partie intégrante de mes fonctions ; que si je les trouvais difficiles à supporter, c'est que je n'étais peut-être pas assez forte. Après deux entorses cervicales et dorsales causées par des agressions en milieu de travail, une conseillère de l'organisme gouvernemental responsable de la santé et sécurité au travail m'a signifié que la peur et l'hypervigilance que je vivais ne relevaient pas d'une lésion professionnelle, mais possiblement d'une faiblesse personnelle. Elle m'a ensuite présenté deux options : démissionner ou retourner au travail. J'ai choisi de revenir et lors de mon retour progressif au travail, une nouvelle agression m'a causé une troisième entorse cervicale. Cet enchaînement d'évènements m'a fait prendre conscience que, malgré les discours sur la

prévention et le soutien, les mécanismes en place ne considéraient pas réellement l'ampleur et les effets de la violence au travail.

Transformations organisationnelles et législatives

Une fusion des établissements en 2015 a réduit le nombre de gestionnaires en RAC. Ces gestionnaires sont devenus responsables de deux milieux souvent éloignés. Débordés, ils agissaient dans l'urgence, en réaction aux problèmes du quotidien plutôt qu'en prévention. Ce manque de soutien a créé chez moi un sentiment de distance avec mes supérieures : je ne sentais plus que ma réalité était connue ni que mes intérêts étaient défendus. Le nombre de supervisions cliniques et administratives était aussi réduit, ce qui nuisait à ma progression professionnelle. J'ai aussi perçu cette transformation comme une dévalorisation du secteur résidentiel, désormais intégré à une organisation aux valeurs et à la mission davantage médicales que psychosociales. De plus, un nouveau système de reddition de comptes était axé sur la performance et la compilation de statistiques des heures de prestation de services. Une approche qui, à mes yeux, déshumanisait la relation d'aide au cœur du rôle d'ISD-TGC, suscitant chez moi un conflit de valeurs. J'ai alors remis en question le sens de mon travail et mes motivations à l'exercer.

Ce sentiment s'est accentué avec un changement législatif redéfinissant les actes professionnels des intervenant·es psychosociaux. Le pouvoir décisionnel des membres d'ordres professionnels s'est trouvé renforcé. Mon rôle d'éducatrice spécialisée s'est réduit à l'exécution, perdant ma place dans les décisions cliniques, la rédaction des plans d'intervention et les analyses de situations de TGC. C'est ainsi que j'ai vu des rapports que j'avais rédigés être signés ou présentés par un·e membre d'un ordre, sans mentionner ma contribution. Ce repositionnement du rôle des éducateur·trices spécialisé·es m'a poussé à reprendre mes études.

Regards et soutien externes

Mon rôle d'ISD-TGC était peu compris par mon entourage. Ma mère, inquiète pour ma santé et ma sécurité, m'envoyait régulièrement des offres d'emploi dans d'autres milieux qu'elle jugeait moins dangereux. Mes partenaires de vie partageaient cette inquiétude et ont dû s'adapter à mon stress, à mes douleurs physiques, à mes limitations fonctionnelles temporaires ainsi qu'aux pertes de revenus associées aux périodes d'arrêt de travail. Cette incompréhension se manifestait aussi dans mes démarches auprès des professionnel·les du programme d'aide aux employé·es (PAE), où décrire mon travail provoquait souvent une réaction-choc. Bien que révélatrice, cette réaction me renvoyait le sentiment que ce que je vivais était anormal et que je devais justifier mon choix de carrière, ce qui réduisait l'efficacité des consultations. Ces intervenant·es m'incitaient souvent à m'éloigner de mon milieu de travail, comme si le problème venait de mon engagement plutôt que des conditions de travail elles-mêmes.

Relations interpersonnelles et climat social

Au cours des 11 années où j'ai travaillé en RAC, j'ai établi de nombreuses relations avec mes collègues, certaines enrichissantes, d'autres plus difficiles. Le milieu a connu une succession de gestionnaires : certaines ont su m'inspirer et susciter mon engagement, tandis que d'autres m'ont fait sentir interchangeable ou invisible. Dès mes débuts, mon inexpérience face aux situations de

TGC s'est heurtée à un manque de soutien. Un mois après mon embauche, j'ai assisté à une agression sans savoir comment réagir. Mal préparée et déstabilisée, j'ai figé avant d'appliquer une technique de dégagement inefficace. Ma collègue a été blessée. Plutôt que de m'accompagner ou d'offrir un retour constructif, la gestionnaire en remplacement m'a dit par téléphone que ma réaction était un signe d'incompétence et que je n'étais pas faite pour ce métier. Quelques jours plus tard, elle ne se souvenait pas de qui j'étais lorsque je l'ai croisée en personne. Ce moment m'a appris à quel point le lien avec un·e gestionnaire peut influencer le climat ou le sentiment de sécurité d'un environnement de travail. À cette même période, j'ai aussi été confrontée à du harcèlement, voire de l'intimidation, de la part de collègues. La situation a émergé lorsque j'ai été affectée à un remplacement sur un poste jusque-là occupé par une employée non qualifiée, que j'ai supplantée. Ce changement, mal accueilli par l'équipe, a déclenché des comportements hostiles, amplifiés par le maintien temporaire de l'employée dans le milieu. Ces attitudes insidieuses prenaient la forme de mises à l'écart, de communication réduite ou de propos menaçants comme : « si tu te fais agresser, moi je ne viendrai pas te sauver ». Bien que dénoncées, je n'ai observé aucune mesure concrète de gestion pour ces actions. La situation ne s'est résorbée qu'après le départ de la personne concernée.

Dans mes relations avec les résidents, j'ai été exposée à de nombreuses agressions verbales, physiques et sexuelles, parfois sans blessures, parfois avec des ecchymoses, morsures ou entorses. Les journées sans incident étaient rares. Une « bonne journée » signifiait souvent l'absence d'agression physique ou d'utilisation des mesures de contrôle. Cette violence répétée a entraîné chez moi de l'hypervigilance, des réminiscences, de l'angoisse anticipatoire et un évitement progressif du lieu de travail. Aujourd'hui, sept ans plus tard, j'ai encore du mal à me rendre dans ce quartier sans revivre mentalement certains événements. Malgré cela, la relation avec les usagers·ères me nourrissait. Être éducatrice de référence auprès d'un usager pendant plusieurs années a créé un lien significatif, dont la fin m'a attristée. Le rôle d'ISD-TGC implique d'accompagner les bénéficiaires dans les moments importants de leur vie : anniversaires, réussites, deuils, frustrations, victoires du quotidien. C'est un travail exigeant, parfois dangereux, mais aussi profondément humain, ponctué de moments de joie et de rire. La réciprocité dans la relation thérapeutique a pour moi une grande valeur puisqu'elle est souvent constructive et positive.

Sens au travail et évènements de vie marquants

J'ai toujours ressenti le besoin de m'engager dans mon travail pour m'y accomplir. J'aimais partager mes connaissances, accueillir des stagiaires ou m'impliquer dans des comités. L'organisation aurait pu mieux tirer profit de mes forces en me proposant des opportunités d'implication. Un sentiment de stagnation freinait parfois mon engagement et mon désir de progression.

La maladie et les décès successifs de ma mère, puis de mon père ont été des événements marquants qui ont véritablement transformé ma relation au travail. J'ai pris conscience que le temps est limité et précieux. Je ne voulais plus continuer à vivre dans la peur constante ni risquer d'être blessée au travail. Ce double deuil m'a confrontée à un besoin urgent de me prioriser et de m'investir dans un travail à la hauteur des efforts que j'y consacrais.

Accumulation et usure professionnelle

Dans mon parcours comme ISD-TGC, mon sentiment de compétence a fluctué. J'ai débuté naïvement, sans grande expérience; chaque jour de travail m'amenait à prendre confiance et à m'améliorer. Certaines formations ont su aussi soutenir mon sentiment de compétence. Néanmoins, ce sentiment s'est graduellement fragilisé au fil des années. L'exposition répétée à la violence, les changements organisationnels, le manque de soutien, le roulement de personnel, et le manque de reconnaissance ont contribué à une forme d'usure lente, mais persistante. Ce n'est pas un moment de rupture qui m'a amené à quitter, mais l'accumulation d'évènements. La personne engagée et volontaire que j'étais s'est peu à peu transformée en une version de moi-même plus prudente, plus fatiguée et moins convaincue de pouvoir, par mon travail, faire une différence dans la vie des usagers·ères que j'accompagnais.

Discussion et conclusion

Cet article vise à relater l'expérience d'une ISD-TGC en milieu d'hébergement ainsi que les facteurs ayant contribué à son départ. Ce récit montre que cette décision allait au-delà de caractéristiques individuelles, résultant de l'entrecroisement de facteurs situés à différents niveaux du modèle écosystémique de Bronfenbrenner & Cole (1979), en interaction avec les éléments clés du bien-être psychologique au travail (Dagenais-Desmarais, 2010).

L'autrice principale rapporte un manque de reconnaissance, tant institutionnelle que sociale, à l'égard du rôle des ISD-TGC. Ce constat fait écho à une étude de Disley et al. (2009) qui rapporte que 80% des ISD se sentent désavantagés dans leur relation avec l'organisation. Cette expérience s'inscrit dans le macrosystème, qui regroupe les valeurs, normes et idéologies dominantes influençant les autres systèmes (Bronfenbrenner & Cole, 1979). Dans les services sociaux, ces repères modulent la valorisation des professions. Un déficit de reconnaissance peut nuire à l'estime de soi, accroître l'anxiété et mener à des stratégies d'adaptation moins optimales, compromettant le bien-être au travail et mener potentiellement à un départ volontaire (Vézina et al., 2006, 2011). La fusion d'établissements de 2015 a réduit le nombre de gestionnaires, limitant la supervision clinique et le développement professionnel. Ces changements ont affaibli le soutien perçu, illustrant l'exosystème, soit la façon dont les contextes externes influencent l'expérience individuelle (Bronfenbrenner & Cole, 1979). Ces périodes de grande transformation organisationnelle ralentissent la formation et l'encadrement clinique du personnel (Paquet et al., 2020), nuisant à l'épanouissement au travail (Dagenais-Desmarais, 2010).

Le bien-être au travail est souvent abordé par des interventions curatives, par exemple, l'utilisation des PAE, sollicités par les employé·es face à l'adversité. Le récit relate que ces services n'étaient pas adaptés. Les interventions allaient parfois jusqu'à remettre en question le choix de continuer à exercer ce métier. Ce constat s'inscrit dans le mesosystème, qui désigne l'ensemble des interrelations entre les milieux où la personne évolue activement (Bronfenbrenner & Cole, 1979). Le SQETGC (2021) recommande que les services comme les PAE soient sensibilisés aux réalités des milieux spécialisés en TGC pour mieux répondre aux besoins de ce personnel.

Les conflits, les incivilités et les situations de violence rapportés dans le récit sont des interactions nocives relevant du microsystème et représentant des facteurs de risques pour la

santé (Vézina et al., 2006, 2011). Le microsystème désigne l'environnement immédiat d'une personne, caractérisé par les rôles, les activités, et les relations interpersonnelles dans un contexte spécifique (Bronfenbrenner & Cole, 1979). Lorsqu'il est marqué par la violence, cet environnement peut susciter des émotions comme la peur, l'impuissance ou la colère et engendrer des réactions telles que de l'hypervigilance, des pensées intrusives, des cauchemars ou de l'évitement, comme le rapportent plusieurs travaux portant sur les ISD exposés aux situations de TGC (Mills & Rose, 2011; Otis & Maheux, 2021; Raczka, 2005). Une étude ontarienne (Hensel et al., 2012), a toutefois révélé une association entre exposition aux situations de TGC et sentiment accru d'accomplissement personnel, suggérant un possible effet adaptatif agissant comme un facteur de protection face au stress (Hastings & Horne, 2004; Hensel et al., 2012).

Les éléments de l'ontosystème, soit les caractéristiques individuelles d'une personne, innées ou acquises, sur les plans physique, émotionnel, intellectuel ou comportemental (Bronfenbrenner & Cole, 1979), se retrouvent notamment dans le fort besoin d'accomplissement de l'auteur du récit. Les événements de vie importants ont aussi déclenché une réévaluation de ses priorités et une redéfinition de sa trajectoire professionnelle d'ISD-TGC. Pletneva (2023), souligne que des événements de vie marquants, comme le deuil, peuvent modifier le sens accordé à l'identité professionnelle et susciter un changement de trajectoire. Ce constat rappelle l'importance, pour les organisations, d'accompagner les ISD-TGC lors de ces événements afin de préserver leur bien-être et leur engagement.

Enfin, le récit démontre que la décision de quitter les milieux résidentiels spécialisés en TGC a résulté d'une accumulation d'expériences négatives : violence répétée, reconnaissance limitée, conflits de valeurs. Ces éléments ont graduellement alimenté la réflexion du départ, illustrant le chronosystème, soit l'effet cumulatif des événements marquants et des transitions sur le développement d'une personne (Bronfenbrenner & Cole, 1979). Cette usure progressive rejoint l'analyse de Ravon (2013), expliquant l'érosion du sens du métier et de l'engagement en lien avec des conditions de travail comme l'intensification, l'isolement et le manque de soutien collectif. Ainsi, les dynamiques écosystémiques comme celles présentées dans le récit peuvent en venir à précipiter un départ volontaire, particulièrement en contexte TGC, où les risques à la santé physique et la charge émotionnelle sont déjà élevés.

Cet article contribue aux connaissances en mobilisant la force du récit personnel (Li, 2025) pour éclairer les enjeux souvent invisibilisés. Il comporte toutefois certaines limites. Une démarche autoethnographique est subjective et non généralisable. L'expérience relatée reflète le vécu d'une personne et véhicule ses perceptions, connaissances et croyances. Une autre limite de cette démarche réside dans l'utilisation de données rétrospectives basées sur la mémoire, alors que l'être humain a tendance à retenir davantage les événements marquants que ceux de moindre ampleur (Findorff et al., 2004). Toutefois, comme l'objectif de l'article était de cerner les motifs ayant mené à un départ volontaire, le rappel de ces moments significatifs demeure pertinent même si certains facteurs moins saillants ont pu avoir été omis.

Nos constats appellent des actions concrètes pour mieux soutenir les ISD-TGC. Miser sur la rétention du personnel constitue un enjeu humain, mais aussi économique et clinique. La littérature suggère plusieurs pistes d'amélioration : bonifier l'offre de formation basée sur la compréhension des comportements à même les milieux de pratiques (Bogenschutz et al., 2015), renforcer le sentiment de compétence, promouvoir un équilibre entre vie personnelle et professionnelle, ajuster les attentes organisationnelles et améliorer le soutien perçu (Kozak et al.,

2013; Ryan et al., 2021). Documenter de façon systématique l'exposition à la violence afin de dégager un portrait fiable de l'expérience du personnel dans les milieux résidentiels permettrait aussi de guider et prioriser les interventions dans ces organisations.

Bien que l'autrice principale ait quitté le milieu résidentiel, elle consacre désormais ses recherches à la santé psychologique des ISD-TGC. Elle souhaite continuer à contribuer à un milieu qui mérite d'être mieux compris, mieux soutenu et mieux valorisé. Ainsi, les recherches futures devraient explorer comment les ressources de l'organisation pourraient être mobilisées pour prévenir l'usure professionnelle, favoriser la rétention ainsi que promouvoir le bien-être au travail du personnel en contexte TGC.

Reconnaissance

L'autrice principale reconnaît l'utilisation de ChatGPT-4o dans le cadre de la rédaction de cet article afin de soutenir l'organisation, la traduction et la révision linguistique du texte. Les expériences partagées sont les siennes et les idées présentées sont le fruit de sa réflexion et lui appartiennent entièrement.

Messages clés

Personne en situation de handicap : Les liens avec les résidentes et résidents rendent le travail en TGC important et humain. Quand les personnes quittent leur emploi, ce n'est pas par manque d'intérêt, mais souvent parce qu'ils n'ont pas assez de soutien pour bien faire leur travail.

Professionnelles : L'usure professionnelle n'est pas une faiblesse personnelle. Elle découle d'un cumul de facteurs systémique à travers le temps sur lesquels les professionnel·les ont peu de contrôle.

Acteurstrices décisionnels : Reconnaître le rôle des ISD-TGC, adapter les services comme les Programmes d'aide aux employés et déployer des mesures préventives sont essentiels pour soutenir le bien-être au travail et favoriser la rétention.

Soutien financier

L'autrice principale remercie le Fonds de recherche en inclusion sociales (FRIS) et le Service québécois d'expertise en troubles graves du comportement (SQETGC) pour leur soutien financier, lequel contribue à la réalisation de ses activités académiques et scientifiques.

Déclaration de conflits d'intérêt

Les autrices n'ont aucun conflit d'intérêt à déclarer.

Références

- Absoud, M., Wake, H., Ziriati, M. et Hassiotis, A. (2019). Managing challenging behaviour in children with possible learning disability. *BMJ*, 11663. <https://doi.org/10.1136/bmj.11663>
- Althaus, V., Grosjean, V. et Brangier, É. (2013). La centration sur le processus du changement : L'apport de l'intervention systémique à l'amélioration du bien-être au travail. *Activites*, 10(1), 127-149. <https://doi.org/10.4000/activites.607>
- Bogenschutz, M., Nord, D. et Hewitt, A. (2015). Competency-based training and worker turnover in community supports for people with IDD: Results from a group randomized controlled study. *Intellectual and Developmental Disabilities*, 53(3), 182-195. <https://doi.org/10.1352/1934-9556-53.3.182>
- Boisvert, I. et Mercier, M. (2021). *État des connaissances—Troubles graves du comportement : Meilleures pratiques en prévention, en évaluation et en intervention auprès des personnes qui présentent une déficience intellectuelle, une déficience physique ou un trouble du spectre de l'autisme*. INESSS. https://www.sqdi.ca/wp-content/uploads/2021/06/INESSS_TGC_EC.pdf
- Bronfenbrenner, U. (Éd.). (2005). *Making human beings human: Bioecological perspectives on human development*. Sage Publications.
- Bronfenbrenner, U. et Cole, M. (1979). *The ecology of human development: Experiments by nature and design*. Harvard University Press. <http://ebookcentral.proquest.com/lib/umontreal-ebooks/detail.action?docID=3300702>
- Brun, J.-P. et Dugas, N. (2005). La reconnaissance au travail : Analyse d'un concept riche de sens. *Gestion*, 30(2), 79-88. <https://doi.org/10.3917/riges.302.0079>
- CCEA. (2025). *Groupe pour les professionnels du soutien direct*. Centre canadien d'excellence pour les aidants. <https://canadiancaregiving.org/fr/nous-connaître/groupe-pour-les-professionnels-du-soutien-direct/>
- Chang, H. (2008). *Autoethnography as method*. (1^{re} éd). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315433370>
- Dagenais-Desmarais, V. (2010). *Du bien-être psychologique au travail : Fondements théoriques, conceptualisation et instrumentation du construit*. <http://hdl.handle.net/1866/3916>
- Dagenais-Desmarais, V. et Privé, C. (2010). Comment améliorer le bien-être psychologique au travail ? *Gestion HEC Montréal*, 35(3). <https://www.revuegestion.ca/comment-ameliorer-le-bien-etre-psychologique-au-travail-2>
- Disley, P., Hatton, C. et Dagnan, D. (2009). Applying equity theory to staff working with individuals with intellectual disabilities. *Journal of Intellectual and Developmental Disability*, 34(1), 55-66. <https://doi.org/10.1080/13668250802684701>
- Dufour, M.-M., Martin, V. et Dubé, J. (2024). Taking care of those who take care: A longitudinal study of the psychological well-being of staff working in residential settings for autistic adults. 17th IASSIDD World Congress. *Journal of Intellectual Disability Research*, 68(7), 672-672. <https://doi.org/10.1111/jir.13166>

- Ellis, C., Adams, T. E. et Bochner, A. P. (2011). Autoethnography: An overview. *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research*, 12(1), Article 1. <https://doi.org/10.17169/fqs-12.1.1589>
- Findorff, M. J., McGovern, P. M., Wall, M., Gerberich, S. G. et Alexander, B. (2004). Risk factors for work related violence in a health care organization. *Injury Prevention*, 10(5), 296-302. <https://doi.org/10.1136/ip.2003.004747>
- Friedman, C. (2021). The Impact of Direct Support Professional Turnover on the Health and Safety of People With Intellectual and Developmental Disabilities. *Inclusion*, 9(1), 6373. <https://doi.org/10.1352/2326-6988-9.1.63>
- Friedman, C., & Gilden, C. (2024). Treating Employees With Dignity, Respect, and Fairness : The Impact on the Quality of Life of People With Intellectual and Developmental Disabilities. *Inclusion*, 12(3), 156-171. <https://doi.org/10.1352/2326-6988-12.3.156>
- Gray, J. A. et Muramatsu, N. (2013). When the job has lost its appeal: Intentions to quit among direct care workers. *Journal of Intellectual & Developmental Disability*, 38(2), 124-133. <https://doi.org/10.3109/13668250.2012.760728>
- Hall, S. A., Anderson, L. L. et Pettingell, S. L. (2024). The self-perpetuating turnover cycle : Frontline supervisors and direct support professionals reflect on its causes and impacts. *Inclusion*, 12(3), 172-185. <https://doi.org/10.1352/2326-6988-12.3.172>
- Hastings, R. P. et Brown, T. (2002). Behavioural knowledge, causal beliefs and self-efficacy as predictors of special educators' emotional reactions to challenging behaviours. *Journal of Intellectual Disability Research*, 46(2), 144-150. <https://doi.org/10.1046/j.1365-2788.2002.00378.x>
- Hastings, R., & Horne, S. (2004). Positive Perceptions Held by Support Staff in Community Mental Retardation Services. *American Journal on Mental Retardation*, 109(1), 53-62. [https://doi.org/10.1352/0895-8017\(2004\)109%253C53:PPHBSS%253E2.0.CO;2](https://doi.org/10.1352/0895-8017(2004)109%253C53:PPHBSS%253E2.0.CO;2)
- Hensel, J. M., Lunskey, Y., & Dewa, C. S. (2012). Exposure to client aggression and burnout among community staff who support adults with intellectual disabilities in Ontario, Canada. *Journal of Intellectual Disability Research*, 56(9), 910-915. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2788.2011.01493.x>
- Kieft, R. A., de Brouwer, B. B., Francke, A. L. et Delnoij, D. M. (2014). How nurses and their work environment affect patient experiences of the quality of care: A qualitative study. *BMC Health Services Research*, 14(249). <https://doi.org/10.1186/1472-6963-14-249>
- Kozak, A., Kersten, M., Schillmöller, Z. et Nienhaus, A. (2013). Psychosocial work-related predictors and consequences of personal burnout among staff working with people with intellectual disabilities. *Research in developmental disabilities*, 34(1), 102-115. <https://doi.org/10.1016/j.ridd.2012.07.021>
- Lebeau, M., Bilodeau, J. et Busque, M.-A. (2024). *Le coût des lésions psychologiques liées au travail au Québec* (Rapport scientifique No. R-1196-fr; p. 30). IRSST. <https://pharesst.irsst.qc.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=stats>
- Li, D. C. Y. (2025). Can autoethnography enhance research in health psychology? *New Ideas in Psychology*, 76, 101122. <https://doi.org/10.1016/j.newideapsych.2024.101122>

- Machado, T. (2016). Reconnaissance au travail. In *Psychologie du Travail et des Organisations* (p. 353-356). Dunod. <https://doi.org/10.3917/dunod.valle.2016.01.0353>
- McArthur, J. (2024). *Santé et bien-être au travail dans le réseau public de la santé et des services sociaux du Québec : Portrait de travailleurs et travailleuses de cinq ordres professionnels* [Mémoire doctoral, université Laval]. <https://corpus.ulaval.ca/server/api/core/bitstreams/5bb3c304-0bc0-4d0b-96f8-bf746e407cbf/content>
- Mercer. (2025, septembre 5). *How much turnover is too much?* Imercer. <https://www.imercer.com/articleinsights/workforce-turnover-trends-canada>
- Mills, S. et Rose, J. (2011). The relationship between challenging behaviour, burnout and cognitive variables in staff working with people who have intellectual disabilities. *Journal of Intellectual Disability Research*, 55(9), 844-857. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2788.2011.01438.x>
- Ministère de la Santé et des Services sociaux [MSSS]. (2022, septembre 22). *Structure du réseau—Portrait organisationnel du réseau—Santé et Services sociaux* [Site Web]. Ministère de la Santé et des services sociaux. <https://www.msss.gouv.qc.ca/reseau/portrait-organisationnel/>
- NADSP, Bradley, V., Hiersteiner, D. et Vegas, L. (2024, avril 4). *Webinar: Leaving so soon? Examining DSP turnover and tenure using National Core Indicators®-IDD State of the Workforce in 2022 Survey data* [Webinar].
- NCIIDD. (2024). *State of the workforce 2022 survey results* [Image]. https://idd.nationalcoreindicators.org/wp-content/uploads/2024/02/ACCESSIBLE0207_SotW-2022-Visusummary.pdf
- O'Regan, O., Doyle, Y., Murray, M., McCarthy, V. J. C. et Saab, M. M. (2022). Reducing challenging behaviours among children and adolescents with intellectual disabilities in community settings: A systematic review of interventions. *International Journal of Developmental Disabilities*, 70(1), 20-39. <https://doi.org/10.1080/20473869.2022.2052416>
- Otis, A.-S. et Maheux, J. (2021). Vécu des intervenants et rôle de la régulation émotionnelle face aux comportements difficiles des personnes ayant une déficience intellectuelle. *Revue québécoise de psychologie*, 42(2), 25-46. <https://doi.org/10.7202/1081254ar>
- Paquet, M., Longtin, V., Lafranchise, N. et Reux, M. (2020). Former pour l'évolution des attitudes : Une piste à exploiter ! In M. Saint-Jean et V. Leblanc (Eds.), *Formation des professionnels de santé, partenariat-patient. Vers une perspective humaniste* (p. 101-122). Editions L'Harmattan. <http://www.harmatheque.com/ebook/9782343193991>
- Pletneva, L. (2023). From grieving to career change: How personal grief-inducing events affect work identity. *Academy of Management Proceedings*, 2023(1), 10719. <https://doi.org/10.5465/AMPROC.2023.10719abstract>
- President's Committee for the people with intellectual disabilities. (2017). *America's direct support workforce crisis: Effects on people with intellectual disabilities, families, communities and the U.S. economy* (No. Report to the President 2017; p. 61).

- https://www.nadsp.org/wp-content/uploads/2018/02/PCPID-2017_-Americas-Direct-Support-Workforce-Crisis-low-res.pdf
- Raczka, R. (2005). A focus group enquiry into stress experienced by staff working with people with challenging behaviours. *Journal of Intellectual Disabilities*, 9(2), 167-177.
<https://doi.org/10.1177/1744629505054271>
- Ravon, B. (2013). Usure professionnelle. In *Dictionnaire des concepts de la professionnalisation* (p. 341-344). De Boeck Supérieur. <https://doi.org/10.3917/dbu.devel.2013.02.0341>
- Ryan, C., Bergin, M. et Wells, J. S. G. (2021). Work-related stress and well-being of direct care workers in intellectual disability services: A scoping review of the literature. *International Journal of Developmental Disabilities*, 67(1), 1-22.
<https://doi.org/10.1080/20473869.2019.1582907>
- Santé Québec. (2025, janvier). *Plan de transformation : Ensemble, pour une transformation durable et des résultats qui comptent*.
<https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2024/24-127-13W.pdf>
- Skirrow, P. et Hatton, C. (2007). 'Burnout' Amongst Direct Care Workers in Services for Adults with Intellectual Disabilities: A Systematic Review of Research Findings and Initial Normative Data. *Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities*, 20(2), 131-144.
<https://doi.org/10.1111/j.1468-3148.2006.00311.x>
- SQETGC. (2021, septembre). *Attraction, rétention et bien-être au travail des intervenants en TGC (DI-TSA- DP)*. SQETGC | CIUSSS MCQ.
https://www.sqetgc.org/document/Attraction-Retention-et-Bien-etre-au-travail-en-TGC_VF_2021.pdf
- Tassé, M. J., Sabourin, G., Garcin, N. et Lecavalier, L. (2010). Définition d'un trouble grave du comportement chez les personnes ayant une déficience intellectuelle. *Canadian Journal of Behavioural Science / Revue canadienne des sciences du comportement*, 42, 62-69.
<https://doi.org/10.1037/a0016249>
- Vézina, M., Bourbonnais, R., Brisson, C. et Trudel, L. (2006). Définir les risques: Note de recherche : Sur la prévention des problèmes de santé mentale. *Actes de la recherche en sciences sociales*, 163(3), 32-38. <https://doi.org/10.3917/arss.163.0032>
- Vézina, M., Cloutier, E., Stock, S., Lippel, K., Fortin, É., Delisle, A., St-Vincent, M., Funes, A., Duguay, P., Vézina, S. et Prud'homme, P. (2011). *Enquête québécoise sur des conditions de travail, d'emploi et de santé et de sécurité du travail (EQCOTESST)*. R-691.
<http://www.irsst.qc.ca/media/documents/pubirsst/r-691.pdf>